

BAQSHA JASTAĞI BALALARDA SÓYLEWDIÑ PSIXOLOGIYALIQ
RAWAJLANIWI

Kalieva Marjan

Berikbaeva Nurgul

Xabipnazarova Shaxnoza

Ájiniyaz atindağı Nókis mámleketlik pedagogika
institutı pedagogika hám psixologiya tálim bağdarı 4-kurs studentleri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8227941>

Annotatsiya. Házirgi rawajlanıw dáwirinde kúnnen-kúnge jañalانیلار hám ashiliwlar bolıp atırğan bir waqıtta insan balasinińda zaman menen say hám múnasip jetiliwi úlken ma'selelerdiń birine aylanıp atır. Bala dunyag'a keler eken ol ushin barliq nárse qiziq hám sirli... Ol óziniń ishki sezimlerin, oyın hám pikirin átiraptag'alarg'a jetkergisi keledi, sol sebeplide biz balalardıń sóylewiniń rawajlanıw basqishlarin úyreniwge háreket ettik.

Gilt sózler : Erte balalıq, emociya, qarım-qatnas, til, sóylew, sóz, dialog, situaciya.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. В нынешний период развития, в период, когда изо дня в день происходят обновления и открытия, развитие человеческих детей становится одной из больших проблем. Когда ребенок приходит в мир, для него все интересно и загадочно... Он хочет донести свои внутренние переживания, мысли и представления до окружающих, поэтому мы попытались изучить этапы развития детской речи.

Ключевые слова: раннее детство, эмлюкюция, отношение, язык, говорение, слово, диалог, ситуация.

PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT OF SPEECH IN PRESCHOOL CHILDREN

Abstract. In the current development period, in a period where there are updates and openings day by day, the development of human children is becoming one of the big issues. When a child comes into the world, everything is interesting and mysterious to them... He wants to convey his inner feelings, thoughts and ideas to those around him, that's why we tried to study the developmental stages of children's speech.

Key words: early childhood, emlikociya, attitude, language, speaking, word, dialogue, situation

Erte balalıq dáwirinde balalar jas úlkenlerge gárezli boladı, sebebi olardıń erkin háreket etiwı qıyın boladı. İs-háreket minez-qulıq normaların balalar jas úlkenler arqalı úyrenedi. Bul dáwirde bala minez-qulqınıń motivi toliq ańlanbag'an boladı. Balanıń ishki dúnyasınıń qalıplesiwi jas úlkenlerge baylanıslı. Sebebi bala jas úlkenler kútken qarım-qatnastı dárhal bere almaydı. Bala predmetlerge bolg'an qızıg'ıwshılıg'ın eń aldı menen jas úlkenlerge múrájatı arqalı bildiredi. Kerekli járdemdi tildi qollanıw arqalı aladı. Bul jerde jas úlkenler balag'a qanday talaplar qoyıwı áhmiyetli orın tutadı. Jas úlkenler eger bala menen kem qarım-qatnasta bolsa, onıń tili rawajlanıwdan artta qalıwı múmkin. Qarım-qatnasqa bolg'an zárúrlilik balada o'z-o'zinen rawajlanbaydı, al predmet iskerligi boyınsha jas úlkenlerdiń qarım-qatnası arqalı o'sedi. Házirgi dáwirde ásirese qolında telefoni bar ata-ájelerdi de ushratamız. Balanıń óz ata-anası kópshilik waqıtta ya jumista ya basqa da isler menen bánt boladı biziń mentalitetimizde birinshi bala ata-ájesiniki degen túsiniкте bar al házirgi ata-ájeler aldınday-ma ?! degen sorawda payda

boladi. Bala menen heshkim sóylespese, o‘ynamasa, qarim-qatnasqa kirispese... Rawajlaniv, sóylew belgili bir waqitqa keshigedi...

Erte balaliq dáwirinde tildiń rawajlanıwı eki túrli jol arqalı ámelge asırıladı: jas úlkenler tilin túsiniwi hámde balanıń shaxsıy aktiv tili qalıplesiwi arqalı. Bala menen ananıń qarım-qatnası tek g‘ana so‘zler menen emes, al mimika, belgi, pantomimika, ses hám jag‘day sıyaqlılar arqalı ámelge asırıladı. Bular háreketke signal bolıp hizmet etedi. ǵ jaslı balalar aldında oynshıqlar turg‘an bolsa anası og‘an “ber mag‘an” dep oynshıqtı ko‘rsetse dárhal bala onı alıp beredi. “Múmkin emes” degen so‘z balanıń háreketleriniń toqtawına signal bolıp xızmet etedi. Mısalı, rozetkag‘a qolı tiyip atırg‘anda, qızıp turg‘an útikke qolı jaqınlap atırg‘anda, ayaq kiyimlerge qolın tiygizip atırg‘anda bul so‘zdiń aytılıwı bala háreketleriniń toqtawına alıp keledi.

3 jasqa tolg‘anda bala jas úlkenler menen múnásibetlerge biymálel til arqalı kirise aladı. Bul jastag‘ı balalar hámme kiyimlerin o‘zi kiyiwge háreket qıladı. O‘z zárúrlıkların so‘zler arqalı ayta aladı. Sebebi tildi tolıq iyeleydi. Bala jas úlkenlerdiń ko‘rsetpelerine qaray is -háreketlerin durıs jo‘neldiriwge úyrenedi. Ol jas úlkenlerdiń o‘z-ara qarım-qatnasın jan qulag‘ı menen esitedi, túsiniwge háreket etedi. Bul dáwirde balalar ertek, gúrriń, qosıqlardı esitiwdi júdá jaqsı ko‘redi. Bul balanıń sırtqı dúnyanı biliwine úlken tásirin tiygizedi. 1,5 jaslı balalar 30-40 so‘zden 100 ge shekem bolg‘an so‘zlerdi iyeleydi, bolg‘anı. 2 jastan soń balalar jas úlkenlerge júdá ko‘p sorawlar menen múráját qıladı. «Bul ne?», «nege bunday?» sıyaqlı sorawlar balanıń tiliniń o‘sip atırg‘anlıg‘ınan derek beredi. 2 jastıń aqırına shekem bala 300 so‘zdi úyrenedi. 3 jastıń aqırına kelip, 500-1500 ge shekem so‘zdi bilip aladı. [1; b] Biraq bul jastag‘ı balalar tili avtonom boladı, olar nandı «nanna», suwdı «umma» sıyaqlı túsiniqler menen ataydı. Áste-aqırın jas úlkenler balalar menen tuwrı qarım-qatnasta bolsa, bul avtonom til jog‘alıp baradı, yag‘nıy bala hár bir nárseni o‘z atı menen ayta baslaydı. Balanıń bir aytqan so‘zi onıń aytpaqshı bolg‘an so‘zin túsindirip beredi. Mısalı, «mama» dese anası balasına nan beriwi yamasa suw alıp beriwi múmkin. Sonıń menen balanıń zárúrliligi qandırıladı. Balanı qarım-qatnasqa úyretiw onıń ruwxıy rawajlanıwına unamlı tásir ko‘rsetedi. Bul dáwirdegi balalar neni qálese sol zamatta ko‘riniwi kerek. Biraq bunı áste-aqırın tárbiyalaw arqalı joq etiw múmkin, yag‘nıy sabırlı bolıwdı jaslıqtan úyretiw lazım. Bala sóz baylıgıniń ósiwinde 2 áhmiyetli tárep, muǵdar hám sipat tárepleri bar.

Sóz baylıgıniń muǵdarlıq ósiwi D.B. El‘koninniń kórsetiwinshe, tikkeley balanıń turmisliq sháratları hám tárbiyalanıw ózgesheliklerine baylanisli. Sońgi jillarda belgili bir jastagı balalar sóylewiniń sóz quramin úyreniwge baǵıshlangan izertlewlerde aldingi izertlewlerge qaraganda joqarıraq muǵdarlıq kórsetkishler aniqlangán. Tiykarinan, V.Loginaniń maǵliwmatlarına kóre, 3 jasqa kelip, bala sóylewinde 1200 sóz zapası boladı, 6 jaslı balanıń aktiv sóz baylıgı bolsa 3000 – 3500 sózdi óz ishine aladı. Bunnan 40 – 60 jil aldın ótkerilgen izertlewlerde 3 jaslı balanıń sóz baylıgı 400 – 600 sózden, 6 jaslı balanıń aktiv sóylewi bolsa 2500 – 3000 sózden ibarat dep kórsetilgen edi.[1 ; b]

Situatsiyalıq isshen qarım – qatnas formasındaǵı balalar leksikası konkret predmetli jaǵday menen baylanisli. Bul halat kóriniwi, balanıń sóylewinde atlıq sóz dizbegine tán sózler kóp boladı. 98% feyiller tek ǵana konkret predmetli háreketlerge qarata isletiledi.

Balalardıń nosituativ – biliwge baǵdarlangan (jaǵdayǵa – situatsiyaǵa baylanisli bolmaǵan) qarım – qatnasında olar úlkenlerden hár qiyli nárseni hám hádiyseler haqqında maǵliwmat aliwǵa baylanisliq`an azat boladı. Tiykarinan, estetikalıq ózgesheliklerdi túsintiriwshi sipat dizimine tán sózlerhám emotsional ózgesheliklerdi kórsetiwshi sózler payda boladı, erklik hám intellektual

háreketlerdi añlatiwshi feyil dizimindegi sózler júzege keledi.[3;b]

Nosituativ – shaxsiy qarım – qatnasta, bala adamlar arasındagi múnásibetler haqqında maǵliwmat aliwǵa, óziniń pikirin úlkenler pikiri menen salıstırıwǵa háreket qılar eken, oniń sóylewinde uliwma grammatikalıq quramalasıw júz beredi.

Juwmaqlap aytqanda balaniń sóz baylıǵı tek ǵana muǵdar tárepinen emes, bálkim sipat tárepinen de ósip baradi. Bul tiykarinan balalardıń sózler mazmunin ózlestiriwi menen keshedi. Sóz baylıǵın iyelew protsesi túsiniklerdi iyelep bariw menen úziliksiz baylanisli. L.S.Vigotskiy jazıuinsha, «Psixologiyalıq tárepten alıp qaraganda, sózlerdiń mazmuni hám mánisi – bal uliwmalıq yamasa túsinikten ózge nárese emes. Biz sózdiń mánisin biymálel oylaw fenomeni dep esaplawǵa haqlimiz».[2 ; b]

REFERENCES

1. Nishanova Z., Alimova G. Bolalar psixologiyası va uni óqitish metodikasi. T. 2006 y.
2. Z.T.Nishanova hám basqalar “Rivojlanish psixologiyasi pedagogik psixologiya” T.: 2018
3. Davletshin M.G. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya. T. 2000